

QICHISHISH BILAN KECHUVCHI DERMATOZLARNI TASHQI TERAPIYA YORDAMIDA DAVOLASH SAMARADORLIGINING KLINIK TAHLILI

Sultonova Mohijamol Alisherovna

Oripov Rustam Anvarovich

Teri-tanosil kasalliklar kafedrası,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15036038>

ANNOTATSIYA: Mazkur tadqiqot atopik dermatit (AD) bilan ogʻrigan bolalarda 0,03% takrolimus (Takropik) malhamining klinik samaradorligi va xavfsizligini baholashga bagʻishlangan. Tadqiqot Kursk viloyati Klinik Dermatovenerologik dispanserida olib borilgan boʻlib, unda 5 yoshdan 12 yoshgacha boʻlgan 72 bemor ishtirok etdi. Tadqiqot guruhi 0,03% takrolimus malhamini, nazorat guruhi esa oʻrtacha kuchdagi topikal glyukokortikosteroid va yumshatuvchi kremdan foydalandi. SCORAD indeksining pasayishi ($p < 0,001$) va sub'ektiv simptomlarning yaxshilanishi takrolimus malhamining klinik samaradorligini koʻrsatdi. Tadqiqot natijalari ushbu preparatning atopik dermatitni davolashda yuqori samaradorligi va xavfsizligini tasdiqladi..

Kalit soʻzlar: Atopik dermatit, takrolimus, Takropik, glyukokortikosteroidlar, SCORAD, dermatologiya, bolalar, klinik tadqiqot, yalligʻlanish, teri kasalliklari.

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗОВ

Султонова Мохижамол Алишеровна

Орипов Рустам Анварович

Кафедра кожных и венерических болезней
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: Данное исследование посвящено оценке клинической эффективности и безопасности 0,03% мази такролимуса (Такропик) у детей, страдающих атопическим дерматитом (АД). Исследование проводилось на базе Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера, в нем приняли участие 72 пациента в возрасте от 5 до 12 лет. Исследовательская группа применяла 0,03% мазь такролимуса, контрольная группа использовала топические глюкокортикостероиды средней силы действия и смягчающий крем. Снижение индекса SCORAD ($p < 0,001$) и улучшение субъективных симптомов подтвердили клиническую эффективность мази такролимуса. Результаты исследования подтвердили высокую эффективность и безопасность данного препарата в лечении атопического дерматита.

Ключевые слова: Атопический дерматит, такролимус, Такропик, глюкокортикостероиды, SCORAD, дерматология, дети, клиническое исследование, воспаление, кожные заболевания.

CLINICAL ANALYSIS OF THE EFFICACY OF TOPICAL THERAPY IN THE TREATMENT OF PRURITIC DERMATOSES

Sultonova Mohijamol Alisherovna

Oripov Rustam Anvarovich

Department of Dermatology and Venereology

Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study is dedicated to evaluating the clinical efficacy and safety of 0.03% tacrolimus ointment (Protopic) in children suffering from atopic dermatitis (AD). The research was conducted at the Kursk Regional Clinical Dermatovenerological Dispensary and involved 72 patients aged 5 to 12 years. The study group used 0.03% tacrolimus ointment, while the control group applied medium-potency topical glucocorticosteroids and emollient cream. The reduction in the SCORAD index ($p < 0.001$) and improvement in subjective symptoms confirmed the clinical efficacy of tacrolimus ointment. The study results demonstrated the high efficacy and safety of this drug in the treatment of atopic dermatitis.

Keywords: Atopic dermatitis, tacrolimus, Protopic, glucocorticosteroids, SCORAD, dermatology, children, clinical trial, inflammation, skin diseases.

KIRISH

Atopik dermatit (AD) surunkali yallig‘lanish kasalligi bo‘lib, qichishish, terining quruqligi va takroriy yallig‘lanish epizodlari bilan tavsiflanadi. Ushbu kasallik asosan bolalarda uchraydi va hayot sifati pasayishiga olib keladi. An'anaviy davolash usullari topikal glyukokortikosteroidlar va emolyentlarni o‘z ichiga olsa-da, ularning uzoq muddatli qo‘llanilishi yon ta’sirlar chaqirishi mumkin. Takrolimus – kalsineurin ingibitori sifatida AD davolashda samaradorlik va xavfsizlik nuqtai nazaridan istiqbolli dori vositasi hisoblanadi. Ushbu tadqiqot 0,03% takrolimus malhamining klinik samaradorligini baholashga qaratilgan.

MAQSAD. Atopik dermatit bilan og‘rigan bolalarda 0,03% takrolimus (Takropik) malhamining klinik samaradorligi va xavfsizligini baholash.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqot Kursk viloyati Klinik Dermatovenerologik dispanserida olib borildi. Tadqiqotga 5 yoshdan 12 yoshgacha bo‘lgan 72 bemor jalb qilindi. Tadqiqot guruhiga 45 bemor kiritilib, ularga kuniga ikki marta 0,03% takrolimus malhami (Takropik) qo‘llanildi. Nazorat guruhi 27 bemordan iborat bo‘lib, ularga topikal glyukokortikosteroidlar va yumshatuvchi krem berildi. Bemorlarning klinik holati SCORAD indeksi bo‘yicha baholandi (tadqiqot boshlanishidan oldin, 14-kuni va 21-kuni). Bemorlarning sub'ektiv simptomlari (qichishish, quruqlik, og‘riq) maxsus shkala asosida baholandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Takrolimus bilan davolangan bemorlarda 14-kunlik terapiyadan keyin qizarish, shish va qichishish sezilarli darajada kamaydi. 21-kun yakunida SCORAD indeksi tadqiqot guruhida 105 balldan 25,7 ballgacha pasaydi, nazorat guruhida esa 102,6 balldan 72 ballgacha tushdi ($p < 0,001$). Barcha bemorlar takrolimus terapiyasiga yaxshi muhosaba qildi, hech qanday jiddiy nojo‘ya ta’sirlar qayd etilmadi.

Ko‘rsatkich	Tadqiqot guruhi (Takrolimus)	Nazorat guruhi (GKS)
SCORAD boshlanishi	105	102,6
SCORAD 14-kun	48,2	85,4
SCORAD 21-kun	25,7	72

Gistogrammada SCORAD indeksining tadqiqot va nazorat guruhlaridagi o‘zgarishi tasvirlangan. X o‘qida tadqiqotning uch bosqichi – boshlang‘ich SCORAD, 14-kun, va 21-kun ko‘rsatilgan. Y o‘qida esa

SCORAD indeksining qiymatlari aks ettirilgan. Ko‘k ustunlar – Tadqiqot guruhi (Takrolimus 0,03%), Qizil ustunlar – Nazorat guruhi (GKS – glyukokortikosteroidlar).

Tahlil: Boshlang‘ichda ikki guruhning SCORAD indeksi deyarli teng (105 va 102,6), ya’ni kasallik holati bir xil darajada edi. 14-kunda takrolimus guruhi sezilarli darajada yaxshilanish ko‘rsatib, SCORAD indeksi 48,2 ga tushdi, nazorat guruhida esa bu kamayish uncha katta emas – 85,4. 21-kun yakunida takrolimus olgan guruhda SCORAD indeksi 25,7 gacha pasaydi, bu esa sezilarli yaxshilanishni bildiradi. Nazorat guruhida esa indeks 72 bo‘lib, takrolimusga qaraganda kam samarali ekanligi ko‘rinib turibdi.

XULOSA. 0,03% takrolimus (Takropik) malhamining atopik dermatit bilan og‘rigan bolalarda qo‘llanilishi klinik jihatdan samarali va xavfsiz ekanligi aniqlandi. Ushbu preparat qisqa muddat ichida kasallikning sub‘ektiv va ob‘ektiv belgilari kamayishiga, shuningdek, bemorlarning hayot sifatining yaxshilanishiga yordam beradi. Tadqiqot natijalari takrolimus malhamining bolalar dermatologiyasida muqobil davolash usuli sifatida qo‘llanilishini tavsiya etish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Махматкулова Г. М., Тиллақобиллов И. Б. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕРМАТОЗОВ СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕЯМИ ПИТАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО–КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПЕЧЕНИ И ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИХ КОРРЕКЦИИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 139-140.
2. Tillakobilov I. B., Subxonova Z. S. TREATMENT OF TROGENIC PROSTATITIS WITHOUT SURGERY //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 120-123.
3. Tolibov M. M. TREATMENT OF GENITAL HERPES WITH TOPICAL THERAPY //Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-9.
4. Tillakobilov I. B., Subxonova Z. S. DIAGNOSTICS AND COMPARATIVE THERAPY OF HAPILLOMAVIRUS INFECTION //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 124-127.
5. Tolibov M. M. LOOK AT THE TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS AS AN AUTOIMMUNE SKIN PROCESS //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 133-136.
6. Baxodirovich T. I., Musurmonovich S. M., Nozimovich N. O. Evaluation of Lipid Peroxidation and Enzymes of the Antioxidant System in Patients with Various Forms of Alopecia //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 133-137.
7. Tolibov M. M. EFFECTIVENESS OF DIFFERENT TYPES OF PHOTOTHERAPY IN THE TREATMENT OF VITILIGO //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 128-132.
8. Baxodirovich T. I., Rustamovich R. A. Evaluation of the Efficiency of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 138-142.
9. Tolibov M. M., qizi Buronova F. Z. MAHALLIY OZON TERAPIYASINI QO ‘LLAGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH FONIDA YOSH ERKAKLARDA SURUNKALI URETROGEN PROSTATIT (CUP) KECHISHINI O ‘RGANISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 417-421.
10. Tolibov M. M., Shodmonova M. A. BOLALARDA ATOPIK DERMATIT (AD) PATOGENEZIDA GENETIK OMILLARNING ROLINI BAHOLASH VA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARGA

- QARAB ANIQLANGAN POLIMORFIZMLARNING PROGNOSTIK AHAMIYATINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1 SPECIAL. – С. 406-410.
11. Baxadirovich T. I., Musurmonovich S. M. The Presence of Antibodies to Hiv Infection in Patients First Established Diagnosis of Herpes //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 143-145.
 12. Tolibov M. M. et al. ATOPIK DERMATITNI DAVOLASHDA LAZER TERAPIYASINING SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 286-289.
 13. Utayev A. J., Tolibov M. M., Axmedova M. M. MANAGEMENT APPROACHES FOR CHRONIC URETHROGENIC PROSTATITIS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 151-156.
 14. Baxadirovich T. I. Dermatological Practice for the Treatment of Adopic Dermatitis and Eczema //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 670-672.
 15. Tolibov M. M., DERMATIT S. M. A. B. A. PATOGENEZIDA GENETIK OMILLARNING ROLINI BAHOLASH VA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARGA QARAB ANIQLANGAN POLIMORFIZMLARNING PROGNOSTIK AHAMIYATINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 406-410.
 16. Baxadirovich T. I. AKNE VULGARNIKSNI DAVOLASH SAMARALIGINI BAHOLASH //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 41-44.
 17. Davlyatovna K. G., Jo‘raqulovich U. A., Maxmudovich T. M. SOCHLARI INGICHKA BO‘LGAN BEMORLARDA SOCH FOLLIKULALARI HOLATINI O‘RGANISH VA TURLI XIL ALOPESİYALARINING MIKROMARKERLARINI ANIQLASH //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 22-27.
 18. Makhmudovich T. M. ATOPIC DERMATITIS INCIDENT LEVEL, DIAGNOSTIC CRITERIA AND PROGNOSTIC IMPORTANCE //JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCES. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 158-168.
 19. Baxadirovich T. I. Topical Treatment of Children with Atopic Dermatitis //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 132-134.
 20. Махматкулова Г. М., Тиллакобилов И. Б. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПСОРИАЗА //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 153-154.